

PEDAGOGICAL SCIENCE

Баланюк І.В.,

Нікульча А.Р.

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17256962>

ВИКЛИКИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ОСВІТИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН

Balaniuk I.V.,

Nikulcha A.R.

Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

CHALLENGES AND IMPLICATIONS FOR EDUCATION IN EMERGENCIES

Анотація.

Пандемія COVID-19 справила негативний вплив не лише на фізичне, а й на психічне здоров'я суспільства. Вона поставила перед європейськими країнами нові виклики, зокрема в Україні університети зіштовхнулися з проблемами організації адміністративних процесів та дистанційного навчання в умовах карантину. Значна частина студентів відзначила зниження концентрації, уваги, мотивації, а також розлади сну й депресивні стани через обмеження соціальних контактів. Запровадження цифрових технологій, що супроводжувало ці зміни, принесло нові труднощі. Особливо уразливими виявилися студенти, які вже мали проблеми з навчанням, адже пандемія лише поглибила їхнє становище. Тому державна політика має бути спрямована на підтримку відстаючих здобувачів освіти, щоб вони могли досягти очікуваних результатів навчання. За відсутності належних заходів втрати знань, спричинені пандемією, можуть мати тривалий негативний вплив на майбутнє молоді. Важливо не лише подолати наслідки COVID-19, а й використати цей досвід для підвищення готовності до можливих криз, забезпечивши навчальним закладам здатність швидко переходити між очним і дистанційним форматом.

Abstract.

The COVID-19 pandemic has had a negative impact not only on the physical but also on the mental health of society. It has posed new challenges for European countries, in particular, in Ukraine universities have faced problems with organizing administrative processes and distance learning under quarantine conditions. A significant part of students have noted a decrease in concentration, attention, motivation, as well as sleep disorders and depressive states due to restrictions on social contacts. The introduction of digital technologies, which accompanied these changes, has brought new difficulties. Students who already had problems with learning were particularly vulnerable, as the pandemic has only worsened their situation. Therefore, state policy should be aimed at supporting lagging education seekers so that they can achieve the expected learning outcomes. In the absence of appropriate measures, the loss of knowledge caused by the pandemic may have a long-term negative impact on the future of young people. It is important not only to overcome the consequences of COVID-19, but also to use this experience to increase preparedness for possible crises, ensuring that educational institutions have the ability to quickly transition between in-person and distance learning formats.

Ключові слова: COVID-19, освіта, студенти, наслідки.

Key words: COVID-19, education, students, consequences.

Вступ. Пандемія COVID-19 від самого початку поставила перед європейськими державами комплекс безпрецедентних викликів. З метою стримування поширення інфекції в більшості країн були запроваджені суворі обмеження соціальних контактів, що суттєво позначилося на ключових сферах життєдіяльності: професійній діяльності, освітньому процесі, підприємництві, сфері послуг і соціальних взаємодіях (Servantes, J., 2020). В Україні університети зіткнулися з необхідністю оперативної реорганізації адміністративних механізмів та переходу до дистанційного формату навчання (Тоцего, С. М., 2020). Значна частина викладачів відчувала недостатню підготовленість до ефективного впровадження онлайн-освіти, тоді як більшість студентів сприймала її як зниження яко-

сті освітнього процесу. Тому забезпечення належного рівня навчання вимагало не лише створення інституційних умов для цифрових технологій, а й розробки повноцінних дидактичних стратегій, що адаптували традиційні методи викладання до дистанційного формату (Marinoni, G., 2020). Додаткові труднощі виникали в контексті дисциплін, зміст яких неможливо було повністю опанувати у віртуальному середовищі. У таких випадках окремі курси могли бути відкладені або скасовані, що призводило до подовження термінів навчання чи до зниження рівня сформованості практичних навичок у студентів через відсутність можливостей для їх відпрацювання.

COVID-19 змінив освіту для студентів будь-якого віку (Steinberger P, 2020). Попередні дані про-

гнозують освітні втрати на багатьох рівнях і підтверджують підвищену тривожність і депресію, пов'язану зі змінами, але ще немає даних про віддалені результати (Gurru, N.2022). Не дивно, що соціально-економічні розриви та прогалини для категорії особливо вразливих учнів значно учнів зросли. Медична професія та інші професії, які навчають шляхом поступового стажування також серйозно постраждали та змушені були внести кардинальні зміни (Hess K,2022). Студенти, які вступили на свої клінічні ротації, зазнали найрізкіших змін у своєму досвіді.

Мета. Проаналізувати науково-методичні підходи до організації дистанційної освіти та окреслити її проблеми й наслідки під час пандемії COVID-19.

Теоретична частина. Пандемія COVID-19 негативно позначилася як на фізичному, так і на психічному здоров'ї суспільства. Значна частина студентів у цей період повідомляла про зниження концентрації уваги та навчальної мотивації, а також про розлади сну й прояви депресивних станів, зумовлені обмеженням соціальних контактів (Karatuna, I., 2019). Варто підкреслити, що освітній процес відіграє ключову роль у становленні особистості: саме в студентські роки відбувається активна соціалізація, пошук власного місця в суспільстві. Вищі навчальні заклади традиційно створюють умови для розвитку особистісної автономії, критичного мислення, громадянської відповідальності та формування навичок співпраці з однолітками, які представляють різні культурні та соціально-економічні середовища. Це, у свою чергу, сприяє вихованню толерантності та взаєморозуміння (Dinu, L., 2021). Водночас за відсутності безпосереднього спілкування, дискусій та організованих обговорень вища освіта ризикує перетворитися лише на механічну передачу знань. З обмеженням соціального життя постав новий виклик, запровадження цифрових технологій, які принесли з собою і нові проблеми. Під час лекцій молоді важко було сконцентруватися на темі довше ніж на перші 15-25 хв промови, оскільки зовнішні подразники постійно відвертали увагу (Nacker, J.2021). Не виключено що ця проблема схована в невідповідних умовах для навчання, оскільки домашня атмосфера схиляє до розслаблення та відпочинку, а от незручні лавки в лекційних залах без сторонніх подразників, та з великою кількістю зосереджених колег навколо змушували сконцентруватися та сприяли засвоєнню матеріалу (Biswakarma, J.,2021).

Питання технічного забезпечення також лишилось гострим, оскільки не в усіх здобувачів освіти була фінансова можливість придбати обладнання для зручного та якісного навчання при даному форматі освіти, хоча смартфон зараз є у кожного, тим не менш не всі завдання можливо виконати за його допомогою (Mamnuah M.2022). Що і не дивно, оскільки раніше подібні формати освіти не практикувалися, тому існував брак рекомендацій та інструментів в даній галузі. Також, нерідко ставалося так, що під час онлайн заняття виникали проблеми з ін-

тернет-з'єднанням, що завдавало великих незручностей, особливо під час іспитів. І тут вже поставало питання лояльності професорсько-викладацького складу, яка напряму залежить від життєвого досвіду, отриманого під час роботи зі студентством, який може бути як позитивний так і негативний (Almossa, S.Y.2022). Не менш важливим залишається також питання як можна захистити онлайн-оцінювання від невідповідності та несправедливості, і зробити його максимально об'єктивним, оскільки в поставлених умовах дуже важко оцінити кваліфікацію студента.

Іншим питанням є вплив використання цифрових платформ на поведінку учнів та студентів, точніше загальний або юридичний обов'язок навчального закладу піклуватися про охорону та психічне здоров'я тих, хто може бути ізольованим від контакту з однолітками, особливо тих, хто має спеціальну освіту (Сао JT,2022). Також існує потреба захисту користувачів онлайн-сервісів від кіберзлочинців, які також можуть намагатися зламати інституційні системи.

Багато лекторів використовують усі доступні онлайн-формати та організовують чудові заходи. На багатьох семінарах все йде дуже добре, виникають дискусії, викладачі та студенти дійсно працюють разом. Але є також онлайн-семінари, які йдуть дуже погано (Prieto, D.,2021). З деякими вчителями студенти взагалі не контактують, а також їм бракує зворотного зв'язку, тут мова йде про гібридну модель викладання, коли лекції можуть бути попередньо записані, а потім асинхронно переглядаються студентом у власний час. Проте, позитивним аспектом є те, що пропонуючи цей новий формат, студенти отримали більшу гнучкість у створенні розкладу, який відповідає їхнім потребам і може зменшити стрес (Roy,H.2020). Студенти також більш критично сприймають відсутність доступу до пов'язаної з навчанням інфраструктури, такої як кабінети чи бібліотека, а також загальні можливості для професійної взаємодії з іншими студентами, за відповіями студенти все частіше звертаються до пошукової системи Google, замість того щоб задавати ці питання на пряму. Це стало причиною для зниження рівня здобутих знань а також послужило фоном для виникнення відчуття фрустрації через зниження академічної успішності в порівнянні з минулими часами.

На додаток до цифрових викликів для багатьох студентів погіршилась і ситуація з фінансуванням навчання (Huynh R.2017). Традиційно фінансування та проживання студентів базується на трьох стовпах: власна оплачувана робота, сім'я та держава. Обмеження контактів призвели до того, що деякі студенти, які працюють, втратили роботу, а їх батьки опинилися у скрутному становищі. Це означає, що для здобувачів освіти два центральних джерела фінансування навчання стали більше не доступні.

Студенти, які вже вважалися вразливими до пандемії COVID-19 і мали труднощі з навчанням, опинилися в ще складнішій ситуації (Dyrek N,2021). У цьому контексті до особливо вразливих

груп студентів належать студенти з менш привілейованих сімей, іноземні студенти, студенти з дітьми та студенти з вадами здоров'я. Як показують сучасні дослідження, під час карантинних обмежень для них найбільше ускладнилися умови освітнього процесу через що вони відчували ще вищий рівень стресу. Як показують поточні дослідження, наміри всіх згаданих вище груп студентів кинути навчання зросли з приходом пандемії COVID-19 (Li W, Gillies 2021). З огляду на ці початкові висновки можна очікувати, що соціальна нерівність у вищій освіті зростатиме.

На додаток до обмежень на контакти, на початку пандемії COVID-19 також були введені обмеження мобільності. У зв'язку з цим деякі університети тимчасово призупинили свої міжнародні програми обміну. Через бар'єри мобільності деякі студенти не змогли розпочати своє заплановане перебування за кордоном або розпочали не в бажаній формі – а лише в цифровому вигляді (Shahzad, A. 2021). Це, безумовно, складна ситуація з огляду на цілі Болонської реформи, щоб збільшити передачу знань та обмін між різними країнами і, таким чином, досягти міцнішого мережевого зв'язку вищої освіти.

Нарешті, вища освіта в більшості країн тісно пов'язана з фундаментальними та прикладними дослідженнями. Закриття приміщень, за винятком досліджень і розробок, пов'язаних із розробкою відповідних тестів, методів лікування та вакцин проти COVID-19, мало серйозний вплив на наукові дослідження, які потребують лабораторій або технічного обладнання, з правовими наслідками для фінансування та людських ресурсів, а також загалом для академічного прогресу на основі відвідування конференцій та пов'язаних з цим питань.

Щоб пом'якшити ці виклики, а також створити більш стійку систему, яка зможе протистояти майбутнім кризам, можна виділити три основні рекомендації для України та інших країн: впровадження програм відновлення навчання, захист освітніх бюджетів і підготовка до майбутніх потрясінь.

Першочергово, уряди повинні забезпечити, щоб студенти, які відстають, отримували підтримку, необхідну їм для досягнення очікуваних цілей навчання. Першим кроком має бути проведення своєчасного оцінювання, щоб визначити цих учнів та їхні потреби в підтримці. Дослідження показали, що 12-тижневі програми репетиторства можуть допомогти учням досягти такого прогресу, якого можна було б очікувати після трьох-п'яти місяців звичайного навчання.

Вкрай важливо, щоб ми не тільки оговталися від пандемії, але й використали цей досвід, щоб краще підготуватися до майбутніх криз. Щоб підтримати цю мету, країни повинні нарощувати свій потенціал для надання змішаних моделей освіти в майбутньому. Навчальні заклади мають бути краще підготовлені до легкого переходу між очним і дистанційним навчанням за потреби. Це також створить можливості для більш індивідуальних підходів до викладання та навчання. Зважаючи на це, необхідно буде розробити гнучкі навчальні програми,

які можна викладати офлайн або онлайн. Крім того, вчителі повинні бути краще оснащені для керування широким спектром ІТ-пристроїв у разі майбутніх карантинних обмежень. Використовувати постпандемічний період для перебудови систем освіти та підвищення їх стійкості є пріоритетом. У той же час важливо побудувати майбутню освітню систему, яка зможе краще використовувати моделі змішаного навчання, щоб охопити всіх учнів на їхньому рівні та забезпечити більш індивідуальні підходи до викладання.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на процес передачі знань і формування навичок на всіх рівнях освіти, і наслідки цього впливу залишатимуться відчутними у майбутньому. Попри те, що значна частина студентів змогла адаптуватися до нових форматів навчання та компенсувати втрати, для багатьох цей процес виявився складним. Досвід навіть економічно розвинених країн Європи показав, що різкий перехід до дистанційного навчання призвів до зниження якості засвоєння матеріалу та поглиблення освітньої нерівності. У державах із середнім і низьким рівнем доходу, зокрема в Україні, ці проблеми проявилися ще гостріше через обмежені технологічні ресурси та значні соціально-економічні диспропорції. У середньостроковій перспективі студенти та викладачі висловлюють потребу в інтеграції цифрових елементів у навчальний процес за збереження особистого формату комунікації. Найбільш перспективними вбачаються моделі змішаного навчання та технічно збагачених форм очної освіти. Водночас реалізація таких підходів потребує розширення системи медіа-дидактичної підтримки педагогів і вдосконалення інституційних механізмів, які забезпечуватимуть якісне впровадження інноваційних освітніх практик. Необхідно також враховувати, що частина студентів, позбавлених достатнього очного досвіду, може вступити у професійне життя з певним дефіцитом практичних умінь, які доведеться компенсувати на подальших етапах підготовки. Особливо це стосується медичної сфери, де існує ризик зниження рівня кваліфікації майбутніх лікарів, медичних сестер та інших фахівців клінічних професій. За відсутності своєчасних компенсаторних заходів освітні втрати, спричинені пандемією COVID-19, здатні мати довготривалий негативний вплив на професійний розвиток та загальне соціальне благополуччя молоді.

Література.

1. Cervantes J. The Future of Infectious Diseases Education. *Med Sci Educ.* (2020) Jul 13;30(4):1783-1785. doi: 10.1007/s40670-020-01023.
2. Marinoni, G., Van't Land, H., & Jensen, T. (2020). The impact of Covid-19 on higher education around the world. *IAU global survey report*, 23.
3. Guppy, N., Verpoorten, D., Boud, D., Lin, L., Tai, J., & Bartolic, S. (2022). The post-COVID-19 future of digital learning in higher education: Views from educators, students, and other professionals in six countries. *British Journal of Educational Technology*, 00, 1– 16.

4. Hess, K., McAuliffe, E. L., Gleckman-Krut, M., & Shapiro, S. (2022). Learning from 2020: How the challenges of remote teaching reinforce the need for care-informed pedagogy. *Teaching Sociology*, 50(1), 3-16.
5. Steinberger, P., Eshet, Y., & Grinautsky, K. (2021). No Anxious Student Is Left Behind: Statistics Anxiety, Personality Traits, and Academic Dishonesty—Lessons from COVID-19. *Sustainability*, 13(9), 4762.
6. Karatuna I, Jönsson S and Muhonen T (2022) Job Demands, Resources, and Future Considerations: Academics' Experiences of Working From Home During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. *Front. Psychol.* 13:908640. doi:10.3389/fpsyg.2022.908640
7. Dinu, L. M., Dommett, E. J., Baycova, A., Mehta, K. J., Everett, S., Foster, J. L. H., et al. (2021). A case study investigating mental wellbeing of university academics during the COVID-19 pandemic. *Educ. Sci.* 11, 702. doi: 10.3390/educsci11110702
8. Hacker, J., vom Brocke, J., Handali, J., Otto, M., & Schneider, J. (2020). Virtually in this together—how web-conferencing systems enabled a new virtual togetherness during the COVID-19 crisis. *European Journal of Information Systems*, 29(5), 563-584.
9. Biswakarma, J., Rushworth, D., Srivastava, G., Singh, G., Kang, K., Das, S., et al. (2021). Organizational level responses to the COVID-19 outbreak: challenges, strategies and framework for academic institutions. *Front. Commun.* 6, 573585. doi: 10.3389/fcomm.2021.573585
10. Mamnuah, M., & Wantonoro, W. (2022). Online Learning Methods during COVID-19 Pandemic: On an Indonesian Nursing Student Experience. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(G), 105-111.
11. Kohli, H., Wampole, D., & Kohli, A. (2021). Impact of Online Education on Student Learning during the Pandemic. *Studies in Learning and Teaching*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.46627/silet.v2i2.65>
12. Toquero, C. M. (2020). Challenges and opportunities for higher education amid the COVID-19 pandemic: The Philippine context. *Pedagogical Research*, 5(4).
13. Almossa, S. Y., & Alzahrani, S. M. (2022). Lessons on maintaining assessment integrity during COVID-19. *International Journal for Educational Integrity*, 18(1), 1-17.
14. Cao, J. T., Burgess, B., Foster, J. K., Yaoyuneyong, G., & Wallace, L. K. (2022). Rapid transitioning to remote learning: Shared responsibility and coping strategies. *Journal of Marketing Education*, 44(2), 235-249.
15. Prieto, D., Tricio, J., Cáceres, F., Param, F., Meléndez, C., Vásquez, P., et al. (2021). Academics' and students' experiences in a Chilean dental school during the COVID-19 pandemic: a qualitative study. *Eur. J. Dental Education*. 25, 689–697. doi: 10.1111/eje.12647
16. Roy,H. Ray,K. Saha,S. Ghosal, A.K.,(2020). Study on Students' Perceptions for Online Zoom-app based Flipped Class Sessions on Anatomy Organised during the Lockdown Period of COVID-19 Epoch,*J Clin of Diagn Res.* 14(6), AC01-AC04.
17. Huynh, R. (2017). The role of E-learning in medical education. *Academic Medicine*, 92(4), 430-430.
18. Dyrek, N., Wikarek, A., Niemiec, M., Owczarek, A. J., Olszanecka-Glinianowicz, M., & Kocelak, P. (2022). The perception of e-learning during the SARS-CoV-2 pandemic by students of medical universities in Poland—a survey-based study. *BMC Medical Education*, 22(1), 1-9.
19. Li, W., Gillies, R., He, M., Wu, C., Liu, S., Gong, Z., & Sun, H. (2021). Barriers and facilitators to online medical and nursing education during the COVID-19 pandemic: Perspectives from international students from low-and middle-income countries and their teaching staff. *Human Resources for Health*, 19(1), 1-14.
20. Shahzad, A., Hassan, R., Aremu, A. Y., Hussain, A., & Lodhi, R. N. (2021). Effects of COVID-19 in E-learning on higher education institution students: the group comparison between male and female. *Quality & quantity*, 55(3), 805-826.